

УДК 619:616.99

Б. М. Мустафин¹, доктор ветеринарных наук,

С. Г. Канатбаев², доктор биологических наук,

Р. А. Аманжол³, кандидат ветеринарных наук,

М. Ж. Аубакиров⁴, доктор PhD, кандидат ветеринарных наук,

¹«Костанайская НИВС» филиал ТОО КазНИВИ, г.Костанай, РК

²Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г.Уральск, РК

³«Западно-Казахстанская НИВС» филиал ТОО КазНИВИ, г.Уральск, РК

⁴Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, г.Костанай, РК

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ГЕЛЬМИНТОВ ОВЕЦ

Аннотация

Целью работы явилась разработка растительных препаратов против смешанных гельминтозов овец на основе местного сырья в Костанайской области. В статье обосновывается актуальность исследования. Раскрыт ход постановки опыта для изучения эффективности растительных препаратов, разработанных сотрудниками «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ» на базе КХ «Алия» Житикаринского района Костанайской области. Проведен анализ эффективности разработанных растительных препаратов в сравнении с коммерческим препаратом, сделаны выводы.

***Ключевые слова:** Растительный препарат; гельминтозы овец; терапевтическая эффективность.*

Введение. В новых рыночных отношениях наблюдается тенденция к увеличению численности мелкого рогатого скота, однако широкое распространение паразитарных заболеваний наносит значительный экономический ущерб, заключающийся в большом многообразии вредоносного воздействия на организм животного. Борьба с гельминтозами овец занимает важное место в системе ветеринарных мероприятий, так как её успешность в значительной степени зависит от наличия высокоэффективных малотоксичных, общедоступных, недорогих и простых по технике применения антгельминтиков. В настоящее время установлена высокая эффективность импортных антгельминтных средств, но вместе с тем имеются и побочные риски. Поиск альтернативы лекарственных средств из потенциала местного растительного сырья выявил некоторую эффективность разрабатываемых растительных препаратов. Акцентами в разработке лекарственных средств явилась биоэкологичность препарата, направленная на иммобилизацию внутренних сил организма животных в борьбе с паразитами [1, 2, 3].

Материалы и методы. Работу выполняли в КХ «Алия» Житикаринского района, Костанайской области. Для лечения смешанных гельминтозов овец сотрудниками «Костанайской НИВС» разработаны растительные препараты:

-на основе рецепта №1, в состав которого входит: тысячелистник (трава) – действующее вещество эфирные масла, пижма обыкновенная – действующее вещество туйон, полынь горькая (трава) – действующее вещество эфирные масла, спорыш – действующее вещество эфирные масла. Данную смесь сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать 12 часов, затем процедить. К данной настойке добавить отруби для приготовления каши, довести до кашеобразной консистенции.

-на основе рецепта №2, в состав которого входит: перечная (листья) – действующее вещество эфирные масла, пижма обыкновенная (цветки) – действующее вещество туйон, тыква (семена) – действующее вещество кукурбутин, спорыш (трава) – действующее вещество эфирные масла. Данную смесь сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать 12 часов, затем процедить. К данной настойке добавить отруби для приготовления каши и довести до кашеобразной консистенции.

Для апробации были предварительно отобраны инвазированные животные (нематодироз, гемонхоз) в количестве 32 голов овец: овцы до 2-х лет – 16 голов и ягнята до 6 месяцев – 16 голов. Были приняты для испытания терапевтической эффективности лечебных растительных препаратов на основе растительного сырья Костанайской области. Состав групп животных и наименование применяемого препарата приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Определение терапевтической эффективности разработанных лечебных препаратов

№ п/п	Половозрастная группа	Количество голов	Препарат
1	Овцы до 2-х лет	4	Рецепт №1
2	Ягнята до 6 мес	4	
3	Овцы до 2-х лет	4	Рецепт №2
4	Ягнята до 6 мес	4	
5	Овцы до 2-х лет	4	Коммерч. препарат
6	Ягнята до 6 мес	4	
7	Овцы до 2-х лет	4	Контроль
8	Ягнята до 6 мес	4	

Как видно и таблицы 1, все животные были поделены на 8 групп по 4 головы овцы до 2-х лет и по 4 головы ягнята - до 6 мес. соответственно в каждой:

1, 2 группы – применялся растительный препарат на основе рецепта №1

3, 4 группы – применялся растительный препарат на основе рецепта №2

5, 6 группы – применялся коммерческий препарат «Ивермек»,

7, 8 группы – препарат не получали и служили контролем.

Результаты и обсуждение. За время опыта все животные находились в одинаковых условиях. Через 21 день были проведены повторные копрологические исследования, разработанным усовершенствованным методом диагностики. Результаты исследований приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты испытания разработанных растительных препаратов

№п/п	Половозраст. группа	Количество голов	Препарат	Нематодироз, гемонхоз выделено в %
1	Овцы до 2-х лет	4	Рецепт №1	0
2	Ягнята до 6 мес	4		0
3	Овцы до 2-х лет	4	Рецепт №2	25
4	Ягнята до 6 мес	4		50
5	Овцы до 2-х лет	4	Коммерческий препарат	0
6	Ягнята до 6 мес	4		0
7	Овцы до 2-х лет	4	Контроль	100
8	Ягнята до 6 мес	4		100

Из таблицы 2 видно, что в 1, 2 группах животных, получавших растительный препарат на основе рецепта №1, произошло выздоровление животных – полное освобождение от нематодир и гемонхий овец.

В 5, 6 группах животных, в которых применялся коммерческий препарат «Ивермек» в рекомендуемых дозах, произошло выздоровление животных – полное освобождение от нематодир и гемонхий овец.

В 3, 4 группах животных, получавших растительный препарат на основе рецепта №2, на основании аналогичных копрологических исследований установлено, что обнаружены яйца нематодир и гемонхий у 2 голов ягнят до 6 месяцев, в процентном выражении инвазированность составила 50% и яйца нематодир и гемонхий у 1 головы овцы в возрасте до 2 лет, в процентном выражении инвазированность составила 25 %.

Инвазированность 7, 8 групп осталась на прежнем уровне.

Таким образом, применение растительного лечебного препарата на основе рецепта №1 по вышеуказанным схемам в хозяйствах со значительным выделением инвазированных овец позволяет оздоровить их в кратчайшие сроки, повысить сохранность молодняка от гибели при паразитарных заболеваниях, минимизировать затраты на покупку дорогостоящих противопаразитарных препаратов. Разработанный метод лечения против смешанных гельминтозов овец позволяет проводить данные мероприятия в полевых условиях. Работа в данном направлении продолжается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Шевцов А.А., Смирнов В.Н., Павлова Н.В. Паразитология // М.: Агропромиздат, 1985. – 43 с.
- 2 Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных – М.: Колос, 2000. – С.3-6
- 3 Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и др.; под ред. Акбаева М.Ш.- Паразитология и инвазионные болезни животных. – М.: Колос, 2002. – С. 3-6

ТҮЙІН

Жұмыстың мақсаты Қостанай облысының жергілікті шикізаты негізінде алынған аралас қой гельминтоздарына қарсы өсімдік тектес препарат дайындау. Мақалада зерттеу жұмысының өзектілігі көрсетілген. Қостанай облысының Жітіқара ауданының «Алия» ШҚ аумағында «ҚазҒЗВИ» ЖШС «Қостанай ветеринария ғылыми-зерттеу стансасы» филиалының қызметкерлерімен әзірленген өсімдік тектес препараттарының тиімділігін зерттеу тәжірибесін қою барысы ашылды. Әзірленген өсімдік тектес препаратының тиімділігін коммерциялық препаратымен салыстыру жұмыстары жүргізіліп, талдау жасалды. Әзірленген өсімдік тектес препараттарының тиімділігін анықтау қорытындысы жасалды.

RESUME

The aim of the work was the development of herbal medicines based on local raw materials in the Kostanay region against mixed helminthiasis sheep. The article describes the relevance in the present study. Discloses the course of the experiment to study the effectiveness of herbal products, developed by employees "Kostanay SRVS" branch of LLP «KazSRVI» at the farm "Aliya" Zhetikara District, Kostanay region. The analysis of the effectiveness of herbal medicines developed in comparison with the commercial preparation. Conclusions are drawn in determining the effectiveness of herbal medicines developed.